

IHS
RECREATION

International Journal of
Holistic Health, Sports and Recreation

Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi: Artvin İli Örneği

Gamze ÜNALDI¹

¹Dr.Öğr.Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Artvin.

DOI: 10.5281/zenodo.7487715

Öz

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü ile sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları belirlemek ve bazı değişkenler doğrultusunda bu tutumların farklılaşma durumunu incelemesidir. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının olumlu olması eğitim açısından oldukça önemli olmasının yanı sıra bu alanda eğitim alacak öğretmen adaylarının da bu bağlamda belirli özellikleri kazanmış olması gerekmektedir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının, 31'i beden eğitimi ve spor öğretmenliği, 69'u ise sınıf öğretmenliği bölümünde olmak üzere toplam 100 öğretmen adayı gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven (2000) tarafından öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları değerlendirmeye yönelik geliştirilen 22 maddeden oluşan 'Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği' kullanılmıştır. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutuma yönelik algılar arasında sınıf değişkenine ve cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak bölüm değişkenine göre Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünde eğitim alan öğrencilerin sınıf öğretmenliği bölüm öğrencilerine oranla öğretmenlik mesleğine ilişkin tutuma yönelik anlamlı bir farklılık göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Tutum, Öğretmenlik mesleği, Öğretmen Adayı.

Examination of Attitudes of Physical Education and Classroom Teacher Candidates Towards The Teaching Profession: The Case of Artvin

Abstract

The aim of this study is to determine the attitudes of teacher candidates, studying in the department of physical education and sports teaching and the department of classroom teaching, towards the teaching profession and to examine whether or not these attitudes differ based on some variables. Positive attitudes towards the teaching profession are crucial in terms of education and teacher candidates who will receive training in this field should have gained certain characteristics in this context. A total of 100 teacher candidates including 31 in physical education and sports teaching and 69 in classroom teaching participated voluntarily in the study. The 'Attitude Scale Towards Teaching', which has 22 items and was developed by Erkuş, Sanlı, Bağlı and Güven (2000) to evaluate attitudes towards the teaching profession, was used as a data collection tool in the study. No significant difference was found between the perceptions on attitudes towards the teaching profession in terms of the variables of class and gender. However, there was a significant difference between attitudes of Physical Education and Classroom teacher candidates towards the teaching profession in terms of the department variable.

Keywords: Attitude, Teaching profession, Teacher candidate.

***Sorumlu yazar:** Dr.Öğr.Üyesi Gamze ÜNALDI, **E-posta:** gamzeunaldi@artvin.edu.tr

GİRİŞ

Öğretmenlik mesleđi çocukluđumuzdan bugüne kadar bizlere hep kutsal olarak anlatılmıřtır. İnsan, gözünü açtıđı ilk andan itibaren öğrenmeye başlayan bir canlıdır. İnsan, gözünü açtıđı ilk andan itibaren öğrenmeye başlayan bir canlıdır. Bebeklik döneminizden itibaren etrafınızda bulunan herkesten ve herşeyden birşeyler öğrenmeye başlarsınız. Anneniz, babanız, kardeşleriniz sürekli size yeni birşeyler öğretmek için etrafınızda pervane olur. Belirli bir yaştan sonra ailenin çocuđuna katacađı bilgiler kısıtlanır. Bu dönemden sonra bireyler çocuđunu okullara yani öğretmenlere teslim eder.

Toplumumuzda, anne ve babalara çocuklarının hangi mesleđi seçmeleri sorulduğunda öğretmenlik hep en başta gelenler arasında yer almıřtır. Çocukluk döneminden sonra ilk karřılařtıđımız öğretmenler sınıf öğretmenleri olmuřtur. Bundandır ki sınıf öğretmenliđi bölümü eğitimlerinde öncelikli olarak öğretmen adaylarına bir çocuđa nasıl dokunacakları anlatılır. Çünkü güven ortamından çıkan çocuk yeni girdiđi adı okul olan ortamda öncelikli olarak güvenmeyi isteyecektir.

Öğretmenlik mesleđi; gelişen teknoloji ile paralel olarak sürekli yenilenmeyi ve keşfetmeyi gerektirmektedir. Bu sebeple bu alanda meslek sahibi olmak isteyen adayların başarılı olabilmesi için mesleđi gönülden yapabilmeleri başarı için kaçınılmaz bir kural niteliğindedir. (Ařkar ve Erden, 1987; Saracalođlu vd, 2000). Yeni nesil öğretmenlik olarak karřımıza çıkan rol model öğretmenler öğretilerinin yanı sıra öğrencilerde bıraktıđı etkiler göz önüne alındığında öğrencilerin genel tutum ve davranıřlarında farkındalık yaratabileceđi unutulmamalıdır. (Oktay, 1991). Öğretmenlik mesleđine ilişkin bakıř açısının, öğretmenler üzerinde bađlılık, doyum noktasında önem teşkil ettiđi ifade edilebilir. Sınıf ortamında gösterilen mesleđe yönelik tutum ve davranıřlar, öğrencilerle olan iliřkilere, öğrencilerin bireysel gelişimlerine ve dersin kavranması konusunda olumlu veya olumsuz etkiler yaratabilmektedir. (Semerci ve Semerci, 2004). Bu yönüyle öğretmenlik mesleđi öğrenciler üzerinde yaratabileceđi bir çok etki olasılıđı ile psikoloji alan uzmanlarının da arařtırmalarına bir çok defa konu olmuřtur. (Cücelođlu, 1996). Tutum kavramı, psikolojik yönü yanısıra bire çok boyutuyla da davranıřların betimleyicisi olarak açıklanmaktadır (Çakır, Kan ve Sünbül,2006). Morris (2002), çalışmasında tutumun, davranıř, düşünce ve duygu olmak üzere 3 ayrı kavramdan oluřtuđunu ve bireyin tepkileriyle doğrudan iliřkili olduđunu ifade etmiřtir.

Bireyin gelişimin en hızlı olduđu ve karakteristik özelliklerinin oluřtuđu 0-6 yař dönemde yařanılan her bir deneyimin önemi büyüktür. Okul öncesi dönemde çocukların akademik eğitimlerinin yanısıra bedensel gelişimlerinin de doğrusal olarak desteklenmesi muhakkaktır. Okul öncesi dönem ile başlayan beden eğitimi, çocuđun gelişimine fiziksel olduđu kadar psikososyal olarak da katkı sađlayacađı unutulmamalıdır. Öğretmenlik mesleđini meslek olarak seçen bireylerin mesleklerine ilişkin tutumlarının büyük önem arz edeceđi fikrinden yola çıkarak, çalışmanın hipotezlerinin oluřum aşamasında; bazı demografik deđişkenlerin(cinsiyet, bölüm,sınıf) öğretmenlik mesleđine ilişkin olan tutumlarını etkileyip etkilemeyeceđinin sorgulanabilmesi üzerine oluřturulmuřtur.Bu doğrultuda ise çalışmamız, beden eğitimi öğretmeni olarak yetiřtirilen kiřilerin öğretmenlik mesleđine ilişkin tutumlarının çeřitli deđişkenlere göre incelenmesini amaçlamaktadır.

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu çalışmada genel tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu model betimsel araştırma yöntemlerinden biri olarak bilinmektedir. Uygulanan bu model geçmişte veya bulunduğumuz zamanda var olan bir durumu, olduğu şekli ile anlatmayı esas alan yöntemdir (Karasar, 1994).

Evren-Örneklem (Çalışma Grubu)

Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim yılında Artvin ili Artvin Çoruh Üniversitesi'nde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarından oluşmuştur. Örneklemi ise bu üniversitede öğrenimlerine devam eden 40 kadın 60 erkek toplam 100 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrenciler rastgele örneklem modeliyle seçilmiştir.

Araştırma Yayın Etiđi

Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmaya başlamadan önce Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü'nden etik kurul (30.04.2021- Sayı: E-18457941-050.99-10650) kurum izni alınmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adayları bilgilendirilerek sözlü olarak onayları alınmıştır.

Veri Toplama Araçlar

Çalışmada katılımcılardan veri toplama amacı ile kullanılan anket formunda 1.bölüm katılımcıların demografik(cinsiyet, bölüm sınıf vs.) özelliklerini tespit etmek amacıyla oluşturulan kişisel bilgi formundan oluşmaktadır. 2.bölümde ise Anket formunun ikinci bölümünde ise Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven (2000) tarafından öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları değerlendirmeye yönelik geliştirilen 22 maddeden oluşan 'Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeđi' kullanılmıştır. 5li likert ölçeđi olarak kullanılan 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 19 ve 22. maddeler ters olarak puanlanmaktadır. Ölçeđin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı bu çalışma için 0,89 olarak bulunmuştur.

Verilerin Toplanması

Çalışmada kullanılan ölçekler katılımcılara araştırmacı tarafından içeriđi ve önem arz eden noktalar vurgulanarak gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra, elden dağıtmış ve elden toplanmıştır.

Verilerin Analizi

Çalışmada katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 20.0 yazılımı ile dijital ortama aktarılmıştır. İlk etapta frekans analizinin ardından toplanan verinin normal dağılım gösterip göstermediđini ortaya koymak amacı ile skewness ve kurtosis değerlerine ve katılımcı sayısının 50'nin üzerinde olması nedeniyle kolmogorov-smirnov testine başvurulmuştur. Söz konusu testler sonucunda verinin normal dağılım göstermemesi nedeniyle parametrik olmayan istatistik analizleri ile çeşitli testler yapılmıştır. Cinsiyet ve bölüm türü gibi ikili deđişken grubuna sahip demografik özelliklere göre Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeđinden elde edilen puanların karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, katılımcıların bulunduğu sınıf gibi ikiden fazla deđişken grubuna sahip demografik özelliklere göre Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeđinden elde edilen puanların karşılaştırılmasında ise Kruskal-Wallis H Testi kullanılmıştır. Çalışmada analizler %95 güven aralığında gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Değişkenlerine Yönelik Bilgiler

	Değişken(n:100)	Frekans	%
Cinsiyet	Kadın	40	40
	Erkek	60	60
Bölüm	Sınıf Öğretmenliği	69	69
	BES Öğretmenliği	31	31
Sınıf	1	19	19
	2	22	22
	3	29	29
	4	30	30
TOPLAM		100	100

Tabloya göre katılımcıların çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların eğitim görmekte oldukları bölüm incelendiğinde çoğunluğun sınıf öğretmenliği bölümünde olduğu görülmektedir. Öte yandan katılımcıların çoğunun 4. Sınıf öğrencisi olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Katılımcıların Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği Ortalama Değerleri

Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği	N	Min.	Max.	Ort.	SS
	100	1	4,09	2,39	,637

Tablo 2’de katılımcıların Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği ortalama değerleri incelendiğinde Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği ortalaması ($\bar{x}=2,39\pm,637$) şeklinde bulgulanmıştır.

Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği Sıra Ortalamalarının Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi)

Faktör	Değişken	N	Sıra Ortalaması	Sıralar Toplamı	U	Z	P
Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği	Kadın	40	54,86	2194,5	1025,5	-1,228	,219
	Erkek	60	47,59	2855,5			

Tablo 3’e göre katılımcıların cinsiyet değişkenine göre Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği sıra ortalamalarının karşılaştırılması sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Bunun yanında sıra ortalamaları incelendiğinde kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre daha yüksek olarak bulgulanmıştır.

Tablo 4. Katılımcıların Bölüm Değişkenine Göre Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği Sıra Ortalamalarının Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi)

Faktör	Değişken	N	Sıra Ortalaması	Sıralar Toplamı	U	Z	P
Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği	BES	31	59,42	1842	793	-2,062	,039*
	Sınıf Öğretmenliği	69	46,49	3208			

p<0.05

Tablo 3'e göre katılımcıların bölüm değişkenine göre Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği sıra ortalamalarının karşılaştırılması sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Buna göre BESYO öğretmenlik bölüm öğrencilerinin Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerine göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde daha yüksek sıra ortalamasına sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 5. Katılımcıların Sınıf Değişkenine Göre Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği Sıra Ortalamalarının Karşılaştırılması (Kruskal-Wallis H Testi)

Faktör	Değişken (Sınıf)	N	Sıra Ortalaması	sd	X ²	p	Fark
Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği	1	19	47,61	3	1,343	,719	-
	2	22	51,52				
	3	29	55,09				
	4	30	47,15				

p<0.05

Tablo 5'e göre katılımcıların eğitim görmekte oldukları sınıf değişkenine göre Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği sıra ortalamalarının karşılaştırılması sonucunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılıklara rastlanmamıştır. Bununla birlikte en yüksek sıra ortalamasının 3. Sınıf, en düşük sıra ortalamasının ise 4. Sınıf öğrencisi olan katılımcılara ait olduğu görülmektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Yapılan çalışma doğrultusunda; Cinsiyet değişkenine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamış olsa da, kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre daha yüksek sıra ortalamasına sahip olduğu bulgulanmıştır. Bu durum öğretmenlik mesleğinin toplum bakış açısı olarak kadınlara daha sempatik gelmesinden kaynaklı olduğu düşünülebilir. Bu sonuç Bulut, 2009; Can, 2010; Deniz, 2020; Doğan, 2016; Sandıkçı ve Öncü, 2013; Şahin, 2010; Tanel, vd. 2007; Terzi ve Tezci, 2007; Toprak ve Saraç, 2014)'ın bulgularıyla benzerdir. Öte yandan, Akkaya, 2009; Aksoy, 2010; Çiçek, 2008; Gökçe ve Sezer, 2012; Uğurlu ve Polat, 2011)'in çalışmalarında katılımcıların cinsiyete değişkenine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değiştiğini belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak, yapılan benzer çalışmalarda kızlar lehine bulgular saptanmıştır. (Bozdoğan, vd., 2007; Gökçe ve Sezer, 2012). Çalışmamızda, sınıf düzeyi değişkeni ile öğretmenliği mesleğine ilişkin tutum puanları arasında beden eğitimi öğretmenler adaylarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Alanyazında, elde edilen bulgularımızı destekleyen çalışma sonuçları (Bulut ve Doğan, 2006; Gökteş ve Yanık, 2015; Pehlivan, 2010; Serdar vd., 2018; Yalız, 2010) varlığının yanısıra, sınıf düzeyine göre fark göstermediğini belirten çalışmalar da vardır (Küçük-Kılıç vd., 2015; Özder vd., 2010; Serin, vd., 2015; Şahin ve Şahin, 2017; Terzi ve Tezci, 2007; Uğurlu ve Polat, 2011).

Çalışmamız edinilen sonuçlarına göre, 3. ve 4. sınıf öğrencileri arasında öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarında 3. sınıf öğrencilerine lehine daha yüksek bir tutum algısı bulgulanmıştır. Öğretmen adaylarının bu mesleğe bakış açılarının mesleki ilerleme alanında avantaj sağladığı yönde bir algı olduğu gözönünde bulundurulduğunda, 1. sınıf öğrencilerinin mesleğe karşı tutumlarının yüksek olabileceđi düşünülebilir. 4. sınıf öğrencilerinin ise mesleğe yönelik tutumlarının yüksek olmasının nedeni ise akademik eğitimleri süresinde dahil oldukları saha deneyimleri olabilir. Özellikle 3. Ve 4. sınıf seviyesinde akademik ders programlarında yer alan okul deneyimi dersleri sayesinde öğretmen adayları sahada daha uzun süre vakit geçirebilmekte ve mesleklerine hızlı bir adaptasyon geliştirebilmektedirler. Bu deneyimler de onların mesleklerine olan güvenlerinin artmasına, mesleklerini sahiplenmelerine ve bunun bir etkisi olarak da motivasyon ve tutumlarının artış göstermesi gerekçe olarak gösterilebilir. Alan yazının da öğretmen ve öğretmen adayları ile yapılmış çalışmalarda mesleki deneyimin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarda daha olumlu olarak bulgulanıldığı Emma, Mohamed (2011) in okul öncesi ve ilköğretim düzeyi eğitim veren öğretmenlerle yaptıkları çalışmada elde edilen bulgular düşüncemizi destekler nitelikte kabul edilebilir. Gökçe ve Sezer (2012) çalışmalarında eğitime devam eden sınıf öğretmeni adayları üzerinde yaptıkları çalışmada her ne kadar öğretmenlik mesleğine yönelik tutum üzerinde anlamlı farklılığa neden olmadığını ifade etse de, Çiçek Sağlam (2008) sınıf değişkenine göre öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek grubuna ilişkin tutumları arasında istatistiksel olarak fark olduğunu bulgulanmıştır. Bir diğer alan yazın çalışması olarak, sınıf öğretmenlerinin katılımıyla yapılmış Çapa ve Çil, 2000; Özbek, vd., 2000 'in çalışmasında, öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların 1. Ve 2. sınıf öğretmen adaylarında düşük, 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının ise daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. Yaptığımız çalışmada buna karşıt olarak 1. sınıf öğretmen adaylarının, tutumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmaların sınıf öğretmenliği özelinde yapıldığını düşündüğümüzde özellikle sınıf öğretmenliğinde pedagojik eğitimlerle öğretmen adaylarında bu durumu etkilediđi düşünülebilir. Bölüm değişkenine göre katılımcıların öğretmenlik mesleğine ilişkin tutuma yönelik algıları arasında bölüm değişkenine göre istatistiksel olarak bir farklılığa raslanmamıştır. Elde edilen bulgu, Bozdoğan, vd., (2007) tarafından yapılan çalışma bulgularıyla örtüşmektedir. Ancak, Bulut, 2009; Deniz, 2020; Gökçe ve Sezer, 2012) tarafından yapılan araştırma bulgularıyla paralellik göstermemektedir.

Çıkar Çatışması: Bu çalışma kapsamında herhangi bir kişisel ve finansal çıkar çatışması olmadığını beyan ederim.

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı: Araştırma Dizaynı-GÜ, Verilerin Toplanması-GÜ, istatistik analiz- GÜ; Makalenin hazırlanması, GÜ.

Etik Kurul İzni ile ilgili Bilgiler

Kurul Adı: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü

Tarih: 30.04.2021

Sayı No: E-18457941-050.99-10650

KAYNAKLAR

- Akkaya, N. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Deđişkenlere Göre İncelenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25, 35-42.
- Aksoy, M. E. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneđi. *Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 2, 197-212.
- Aşkar P., ve Erden M. (1987). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeđi. *Çağdaş Eğitim*, 121: 8-11.
- Aysu, B. (2007). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
- Bakirci, Y. (2018). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray.
- Bozdoğan, A. E., Aydın, D. ve Yıldırım, K. (2007). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları.” *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(2), 83-97.
- Budak, S. (2005). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim Ve Sanat Yayınları.
- Bulut, H. ve Dođar, Ç. (2006). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi.” *Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(1), 13-27.
- Bulut, İ. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Deđerlendirilmesi (Dicle Ve Fırat Üniversitesi Örneđi). *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14, 13-24.
- Çakir, Ö., Kan, A., ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum Ve Özyeterlik Açısından Deđerlendirilmesi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2 (1), 36-47.
- Can, Ş. (2010). Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. *Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 24, 1-28.
- Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Deđerşkenler Açısından İncelenmesi.” *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18, 69-73.
- Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler. *Milli Eğitim Dergisi*, 162
- Çetinkaya, Z. (2009). Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. *İlköğretim Online*, 8(2), 298- 305, www.ilkogretim-online.org.tr, Erişim: 25.03.2014.
- Çiçek-Sağlam, A. (2008). Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(1), 59-69.
- Cinpolat, T., Alincak, F. ve Abakay, U. (2016). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. *Spor Bilimleri Dergisi*, 1(1),38-47.
- Cücelođlu, D. (1996). İnsan Ve Davranışları. (6. Basım), İstanbul: Remzi Kitabevi.

- Deniz, A. (2020). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum, Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Vakıf Üniversitesi Örneđi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Dođan Genç, K. (2016). Eğitim Fakültesi Ve Fen Edebiyat Fakültesi'nde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Kocaeli Örneđi). (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Dođaner, S. ve Özbek, O. (2019). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mesleki Etik İlkeler Ve Öğretmenliğe Yönelik Tutumlarına İlişkin Görüşleri. *Sportmetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi*, 17(1),197-208.
- Emam, M. M., & Mohamed, A. H. H. (2011). Preschool and Primary School Teachers' Attitudes Towards Inclusive Education in Egypt: The Role of Experience and Self-Efficacy. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 29, 976-985.
- Erkuş, A., Sanlı, N., Bađlı, M. T., ve Güven, K. (2000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeđi geliřtirilmesi. *Eđitim ve Bilim*, 25(116).
- Erođlu, C. (2013). Beden Eğitimi Öğreten Adaylarının Öz-Yeterlikleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yayımlanmamıř Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
- Gökçe, F. ve Sezer, G. Ö. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Uludađ Üniversitesi Örneđi. *Eđitim Fakültesi Dergisi*, 25(1), 1-23.
- Göktař, Z., ve Yanık, M. (2015) Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. *Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi*, 5(16), 39-54. Doi: 10.17363/Sstb.20151610873
- Güdek, B. (2007). Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğrenciye Ait Farklı Deđişkenler Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- İslam, A. ve İmamođlu, O. (2019). Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneđi). *Manas Sosyal Arařtırmalar Dergisi*, 8(Ek Sayı 1), 1313-1324
- Karasar, N. (1994). Bilimsel arařtırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Anı Yayıncılık.
- Küçük Kılıç, S., Cihan, H., ve Öncü, E. (2015) Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Biliřötesi Öğrenme Stratejileri, Akademik Öz-Yeterlikleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. *Hacettepe Journal of Sport Sciences*, 26 (3), 77-89
- Morris, Cg. (2002). Psikolojiyi Anlamak. Ankara: Türk Psikologlar Derneđi Yayınları.
- Nebiođlu, D. (2004). Beden Eğitimi Dersi Genel Esasları Planlaması Ve Denetimi. Ankara: Nobel
- Oktay, A. (1991). Deđişen Toplumlarda Aile Ve Eğitim. Sosyo-Ekonomik Yönü İle Aile Sempozyumu. İstanbul.
- Özbek, R., Kahyaođlu, M. ve Özgen, N. (2007). "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Deđerlendirilmesi." *Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(2), 221-232.
- Özder, H., Konedrali, G., ve Perkan Zeki, C. (2010) Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeřitli Deđerşkenler Açısından İncelenmesi. *Educational Administration: Theory and Practice*, 16(2), 253- 275

- Ünal, G. (2022). Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi: Artvin İli Örneği. *Uluslararası Holistik Sağlık, Spor ve Rekreasyon Dergisi*, 1(1), 50-58
- Pehlivan, B. K. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4(2), 151-168.
- Pehlivan, Z. (2010). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Benlik Algıları Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Analizi. *Eğitim ve Bilim*, 35(156), 126-141
- Şahin, C., ve Şahin, S. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Öz-Yeterlik İnançları Ve Öğrenciyi Tanıma Düzeyleri. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 15(2)224-238
- Şahin, H. M. (2005). Beden Eğitimi ve Spor Sözlüğü. S. 64-262, İstanbul: Yayıncılık Matbaası.
- Şahin-Taşkin, Ç. ve Hacıömeroğlu, G. (2010). “İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları: Nitel ve Nicel Verilere Dayalı Bir İnceleme.” *İlköğretim Online*, 9(3), 922-933
- Semerci, N., ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de Öğretmenlik Tutumları. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(1). 137-146
- Serdar, E., Harmandar Demirel, D., ve Demirel, M. (2018). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. *International Journal of Human Sciences* 15(4), 2190-2197. Doi:10.14687/Jhs.V15i4.5488
- Serin, M. K., Güneş, A. M., ve Değirmenci, H. (2015). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Mesleğe Yönelik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. *Cumhuriyet International Journal of Education-Cije* E-Issn: 2147-1606, 4 (1), 21–34
- Tanel, R., Şengören, S. K. ve Tanel, Z. (2007). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(2), 1-9.
- Terzi, A. R., ve Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. *Educational Administration: Theory and Practice*, 52, 593-614
- Toprak, N., ve Saraç, L. (2014). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Başvuran Kadın ve Erkek Adayların Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. *Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi*, 5(2), 35-47.
- Uğurlu, C. T., ve Polat, S. (2011). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. *Cü Sosyal Bilimler Dergisi*, 35(1), 68-74
- Ünal, K. ve Akay, C. (2017). Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13(3), 821-838
- Üzüm, H., Yalçın, H., Biçer, B., Yüктаşır, B. ve Yıldırım, Y. (2017). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleklerine Karşı Tutumları. *Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 20 (1-4), 1-10.
- Yalız, D. (2010). Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. *Cbü Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 5(1), 7-14.
- Yavuz, Y. (2003). Üniversite Çalışanlarının Mesleki Tutumları İle Kamu Emekçileri Sendikalarına İlişkin Görüşleri. *Eğitim Bilim Toplum Dergisi*, 2/3, 80-106.